

**Talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish
asoslari**

Baxronova Feruza Baxodirovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti

1-1OPNTM-23 guruh talabasi, magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlari, ijtimoiy ta'limning asosiy tarkibiy qismlari va uni o'tkazish sharoitlari, ijtimoiy tarbiyani amalga oshirishning asosiy dastaglari, talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalash asoslariga doir nazariy ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ta'lim, hissiy ta'lim, ijtimoiy tarbiya, ijtimoiy tadqiqotlar, pedagogik loyihalash, ijtimoiy-emotsional ta'lim.

Abstract. This article presents theoretical information about the processes of social education of students, the main components of social education and conditions of its realization, the main tools for the realization of social education, as well as pedagogical design of the processes of social education of students.

Keywords: social education, emotional education, social education, social science, pedagogical design, social-emotional education.

Talabalarning ijtimoiy ta'lim ijtimoiy va hissiy ta'limni, fuqarolik ko'nikmalarini va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu odatda ta'lim muassasalarida, jumladan maktablarda, maktabdan tashqari dasturlarda, jamoat tashkilotlarida va tengdoshlarning o'zaro ta'sirida turli kontekstlarda amalga oshiriladi.¹

¹ https://www.researchgate.net/publication/302524345_Pedagogical_Design

Ijtimoiy ta'lim ko'pincha fuqarolik, axloq, xarakter tarbiyasi va ijtimoiy tadqiqotlar kabi fanlar orqali rasmiy maktab o'quv dasturiga kiritilgan. Darslar va tadbirlar empatiya, hurmat, xilma-xillik va mas'uliyatli fuqarolikni rivojlantirishga qaratilgan. Yaxlit rivojlanish va qadriyatlarga asoslangan ta'limni birinchi o'ringa qo'yadigan maktablarda ijtimoiy ta'limga alohida e'tibor beriladi. O'qituvchilar sinfdagi muhokamalar, guruh faoliyati va hamkorlikda o'rganish tajribasi orqali ijtimoiy ta'limni osonlashtiradi. Talabalar ijtimoiy muammolar, axloqiy dilemmalar va jamoat mas'uliyati haqida suhbatda ishtirok etadilar, tanqidiy fikrlash, empatiya va shaxslararo muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Ijtimoiy ta'limning asosiy tarkibiy qismlari va uni o'tkazish sharoitlari

Ijtimoiy ta'lim maktabdan tashqari tadbirlar, masalan, xizmat ko'rsatish loyihalari, talabalar klublari va jamoat xizmati tashabbuslari orqali targ'ib qilinadi. Ushbu dasturlar talabalarga sinflarda olgan nazariy bilimlarini real sharoitlarda qo'llash, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarga hissa qo'shish imkoniyatini beradi. Ijtimoiy ta'lim o'quvchilar o'rtasidagi tengdoshlar va ijtimoiy o'zaro munosabatlarda sodir bo'ladi. Maktablar inklyuzivlik, mehribonlik va hamkorlikni rag'batlantiradigan, tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlarni

rag'batlantiradigan va qo'rqitish(istisno qilish va kamsitish) kabi xatti-harakatlardan saqlaydigan muhitlarni rivojlantiradi.

Ba'zi maktablar o'quvchilarda asosiy qadriyatlar va fazilatlarni singdirishga qaratilgan xarakterni rivojlantirish dasturlari yoki tashabbuslarini amalga oshiradilar. Ushbu dasturlarda ko'pincha halollik, hamdardlik va mas'uliyat kabi xarakter xususiyatlarini aniq o'rgatish, shuningdek, namunali xulq-atvorni ko'rsatadigan talabalarni tan olish kiradi. Ijtimoiy ta'lim jamoat tashkilotlari, korxonalar va fuqarolik guruhlar bilan hamkorlik qilish orqali tashi dunyo bilan bog'lanadi. Maktablar tashqi manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda o'quvchilarga jamiyatda ishtirok etish, xizmatni o'rganish va fuqarolik faoliyatida ishtirok etish, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy bog'liqlik tuyg'usini rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Ijtimoiy ta'lim o'quvchilarga nizolarni hal qilish ko'nikmalarini va shaxslararo nizolarni samarali boshqarish hamda nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishga yordam beradigan tengdoshlar vositachiligi usullarini o'rgatishni o'z ichiga oladi. Maktablar o'quvchilarni tengdoshlariga mojarolarni konstruktiv tarzda hal qilishda yordam berish uchun vositachi sifatida o'rgatishlari mumkin. Raqamli texnologiya va ijtimoiy medianing keng tarqalganligini hisobga olgan holda, ijtimoiy ta'lim raqamli fuqarolik ta'limini ham qamrab oladi. Maktablar o'quvchilarga mas'uliyatli onlayn xulq-atvor, raqamli savodxonlik, kiberbullingning oldini olish va internet xavfsizligini o'rgatadi, ularni raqamli makonlarda axloqiy va mas'uliyat bilan harakat qilish ko'nikmalari bilan jihozlaydi.

Inqiroz yoki qiyin paytlarda ijtimoiy ta'lim talabalarga stress, travma yoki yo'qotishlarni engish uchun hissiy yordam, maslahat xizmatlari va resurslarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Maktablar o'quvchilarning farovonligi va ruhiy salomatligini birinchi o'ringa qo'yadi, o'quvchilar o'zlarini qadrlashlari, eshitishlari va g'amxo'rlik qilishlarini his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi muhitlarni yaratadilar.

Umuman olganda, talabalarning ijtimoiy ta'limi turli sharoitlarda amalga oshiriladi, bunda asosiy e'tibor ijtimoiy-emotsional ta'lim, axloqiy qadriyatlar, mas'uliyatli fuqarolik va ijobiy shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bu o'quvchilarni murakkab va o'zaro bog'liq dunyoda rivojlanishga tayyorlaydigan yaxlit ta'limning ajralmas qismidir.

Talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalash ijtimoiy-emotsional ta'lim, fuqarolik ko'nikmalari va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni puxta rejalashtirish, amalga oshirish va baholashni o'z ichiga oladi. Ehtiyojlarni baholash, talabalarning ijtimoiy, hissiy va axloqiy ehtiyojlarini aniqlash uchun ehtiyojlarni baholashni o'tkazishdan boshlash muhim hisoblanadi. Bu talabalarning kelib chiqishi, tajribalari, kuchli tomonlari va rivojlanish sohalarini tushunish uchun so'rovlar, suhbatlar yoki kuzatishlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Ta'lim strategiyalari, ijtimoiy ta'lim jarayonlarini osonlashtirish uchun tegishli o'qitish strategiyalari va metodologiyalari tanlanadi. O'quvchilarni faol jalb qilish va chuqur o'rganishni rag'batlantirish uchun tajriba asosida o'rganish, hamkorlikda o'rganish, rolli o'yinlar, amaliy tadqiqotlar va mulohaza yuritish kabi turli xil o'qitish usullarini ko'rib chiqiladi. Mavzular bo'yicha integratsiyani amalga oshirish uchun ijtimoiy ta'lim tamoyillari va faoliyatini maktab o'quv dasturidagi turli fan sohaları va kontekstlari bo'yicha integratsiyalash kerak. Mavjud darslar, loyihalar va sinf tartiblariga ijtimoiy-emotsional ta'lim, fuqarolik ta'limi va axloqiy mulohazalarni kiritish imkoniyatlarini qidirish muhim hisoblanadi.

Farqlash va inklyuziya asosida esa talabalarning turli ehtiyojlari, kelib chiqishini tan olish, ijtimoiy ta'lim tashabbuslari barcha o'quvchilar uchun inklyuziv va ochiq bo'lishini ta'minlash muhim hisoblanadi. Differentsial ta'lim, alohida ehtiyojli talabalar yoki ingliz tilini o'rganuvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va hamma uchun samimiy va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratadi. Baholash jarayonida ijtimoiy ta'lim natijalarida talabalarning muvaffaqiyati va yutuqlarini

o'lchash uchun baholash strategiyalarini ishlab chiqish lozim. O'quvchilarning ijtimoiy-emotsional qobiliyatlari, munosabati va xulq-atvorini o'lchash uchun kuzatish, o'z-o'zini baholash, tengdoshlarni baholash va bajarish vazifalari kabi formativ va umumlashtiruvchi baholash usullarini qo'llash kerak.

Jamiyat ishtiroki asosida esa oilalarni, jamiyat a'zolarini va tashqi manfaatdor tomonlarni ijtimoiy ta'lim jarayoniga jalb qilish kerak. Talabalarga haqiqiy ta'lim imkoniyatlari, murabbiylik va ijtimoiy muammolar hamda fuqarolik hayoti bilan real aloqalarni ta'minlash uchun jamoat tashkilotlari, biznes va fuqarolik guruhlarini bilan hamkorlikni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Kasbiy rivojlanish uchun, ijtimoiy ta'lim tashabbuslari bilan shug'ullanadigan o'qituvchilarni doimiy ravishda malakasini oshirish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash kerak. O'qituvchilarning pedagogik mahoratini, madaniy malakasini va ijtimoiy-emotsional ta'lim tamoyillarini tushunishni oshirish uchun treninglar, resurslar va hamkorlik imkoniyatlarini taklif qilish kerak deb hisoblaymiz.

Mulohaza va uzluksiz takomillashtirishni amalga oshirish uchun ijtimoiy ta'lim amaliyotlarida mulohaza yuritish va doimiy takomillashtirishni rag'batlantirish kerak. Pedagogik dizayningiz samaradorligini muntazam ravishda ko'rib chiqish va baholash, talabalar va manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalarini to'plash, o'quvchilar va maktab hamjamiyatining o'zgaruvchan ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish uchun strategiyalarni aniqlash talab etiladi.

Pedagogik loyihalashning ushbu asoslariga rioya qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan va ularni jamiyatning mas'uliyatli, empatik va faol a'zolari sifatida rivojlanishiga tayyorlaydigan ijtimoiy ta'lim uchun keng qamrovli hamda ta'sirli jarayonlarni yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. https://www.researchgate.net/publication/302524345_Pedagogical_Design

2. <https://newlearningonline.com/learning-by-design/pedagogy>
3. <https://www.tuni.fi/tlc/en/planning-and-implementation-of-teaching/pedagogic-planning/>
4. <https://www.structural-learning.com/post/pedagogy-for-teaching-a-classroom-guide>
5. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
6. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. Т, 2020
7. Ш. Шодмонова., Эргашев П. Қиёсий педагогика. – Т.: ТДПУ, 2005.
8. Педагогика назарияси ва тарихи. // Тўхтаўжаева М.Х. таҳрири остида. – Т.: Молия-иқтисод, 2008. -208 б.
9. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик қўлланма. У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 193 бет.
- 10.Муслимов Н.А. ва бошқалар. Педагогика (нопедгогик олий таълим муассасалари учун). Дарслик. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ,-244 б.
- 11.Б.Ф.Вульфсон. Сравнительная педагогика – М., 2003.
- 12.В.А.Капранова. Сравнительная педагогика – М., 2004.
- 13.“The word book encyclopedia”, 1994 й. 1-11 жилд.